

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rne va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashевич, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Абдуллаева Комила Тимуровна

Самаркандский международный технологический университет,
Старший преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается проектный метод в обучении английскому языку как инструмент формирования компетенций студентов. Проектный подход способствует развитию критического мышления, коммуникативных навыков и межкультурной компетентности. Автор анализирует особенности внедрения проектного обучения и его влияние на образовательный процесс.

Ключевые слова: проектный метод, обучение английскому языку, компетенции, студенты, коммуникативные навыки, межкультурная компетентность.

Annotatsiya: Maqolada ingliz tilini o'qitishda loyihaviy yondashuvning talabalarning kompetensiyalarini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Ushbu uslub tanqidiy fikrlash, muloqot ko'nikmalari va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradi. Muallif loyihaviy ta'limning joriy etish xususiyatlarini hamda uning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: loyihaviy yondashuv, ingliz tilini o'qitish, kompetensiyalar, talabalar, muloqot ko'nikmalari, madaniyatlararo kompetensiya.

Abstract: The article examines the project-based learning approach in teaching English as a tool for developing students' competencies. The project-based approach enhances critical thinking, communication skills, and intercultural competence. The author analyzes the peculiarities of implementing project-based learning and its impact on the educational process.

Key words: project-based learning, English language teaching, competencies, students, communication skills, intercultural competence.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире владение иностранными языками, особенно английским, является необходимым навыком для успешной профессиональной деятельности и эффективного общения в международной среде. Однако традиционные методы обучения английскому языку, основанные на механическом запоминании грамматических правил и лексики, зачастую оказываются недостаточно эффективными для формирования у студентов реальных языковых компетенций. В связи с этим возникает необходимость внедрения инновационных методик, ориентированных на активное участие студентов в образовательном процессе. Одной из таких методик является проектный подход – действенный инструмент для развития как языковых, так и профессиональных компетенций учащихся.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проектное обучение (Project-Based Learning, PBL) является одной из наиболее популярных и эффективных методик, применяемых в образовательном процессе. Этот метод предполагает активное участие студентов в проектной деятельности, в ходе которой они приобретают знания и навыки в процессе решения реальных задач. Основной целью проектного подхода является не только освоение учебного материала, но и развитие у студентов ключевых компетенций, необходимых для их будущей профессиональной деятельности.

В контексте изучения английского языка данный метод способствует развитию коммуникативных навыков, критического мышления, креативности и способности работать в команде. Кроме того, приме-

нение проектного метода позволяет создать естественную языковую среду, в которой студенты могут практиковать английский язык, используя его для решения реальных проблем и выполнения конкретных заданий. Это значительно повышает мотивацию к обучению, поскольку язык перестает восприниматься как набор абстрактных правил и становится инструментом для достижения конкретных целей.

Роль преподавателя в проектном обучении также претерпевает значительные изменения. Вместо того чтобы выступать в роли единственного источника знаний, он становится координатором, наставником и модератором образовательного процесса. Основная задача преподавателя – создать условия, в которых студенты могут самостоятельно и активно участвовать в обучении, используя английский язык в качестве средства коммуникации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, проектный метод представляет собой мощный инструмент, который не только способствует освоению английского языка, но и развивает у студентов важные компетенции, необходимые в XXI веке. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты внедрения проектного подхода в образовательный процесс, его преимущества и влияние на развитие компетенций студентов. Проектное обучение – это метод, в основе которого лежит самостоятельная работа студентов над определённой проблемой или задачей. В процессе выполнения проектов учащиеся изучают язык не в изоляции, а в контексте реальной коммуникативной деятельности. Основные принципы проектного метода: проблемно-ориентированное обучение – студенты решают практические задачи, связанные с их профессиональной сферой; самостоятельность и ответственность – учащиеся самостоятельно организуют свою работу, планируют этапы выполнения проекта; интерактивность и коллаборация – работа в группах способствует развитию коммуникативных навыков; практическая направленность – проект предполагает создание конечного продукта, например презентации, видео или блога.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Метод проектного обучения берёт начало в работах Джона Дьюи и Уильяма Килпатрика, которые развивали концепцию “обучения через деятельность”. В XX веке этот подход получил развитие благодаря когнитивной психологии и теории Льва Выготского, подчёркивавшего значимость социального взаимодействия в процессе обучения.

Классификация проектов. Проекты в обучении английскому языку могут быть разными: исследовательские – анализ темы и представление результатов (например, “История английского языка”); творческие – написание рассказов, создание видеороликов, театральных постановок; практико-ориентированные – разработка бизнес-планов, ведение переговоров на английском языке; игровые – разработка настольных игр или квестов на английском языке.

Особенности проектного метода в обучении английскому языку. Коммуникативная направленность – проектный метод ориентирован на развитие навыков устной и письменной речи, аудирования и чтения. Студенты применяют язык в реальных ситуациях, таких как обсуждение идей в группе, работа с англоязычными источниками, подготовка презентаций. Междисциплинарный подход – проектное обучение интегрирует знания из различных дисциплин, что делает изучение языка более осмысленным. Например, можно сочетать английский язык с историей, экономикой, IT-технологиями. Интерактивность и вовлечение студентов – активная работа над проектами мотивирует студентов, делает процесс изучения языка увлекательным и практическим.

Этапы реализации проектного метода. Выбор темы и постановка целей – студенты совместно с преподавателем определяют проблему, которую будут решать. Например, проект “Английский язык в цифровую эпоху” может включать анализ влияния технологий на развитие языка. Исследование и сбор информации – студенты изучают материалы, проводят интервью, работают с англоязычными источниками. Разработка и создание проекта – на этом этапе учащиеся создают продукт: презентацию, видеоролик, статью, веб-сайт. Презентация проекта – студенты представляют свою работу аудитории, тренируя навыки публичного выступления. Оценивание и рефлексия – преподаватель анализирует успешность выполнения проекта, студенты оценивают свои достижения и извлекают уроки на будущее.

Преимущества проектного метода. Развитие языковых навыков – студенты активно используют английский язык. Повышение мотивации – проектная деятельность делает обучение интересным. Развитие критического мышления – студенты анализируют информацию, оценивают источники. Формирование универсальных компетенций – работа в команде, способность к самообучению.

Примеры успешных проектов. “TEDx Students” – подготовка и проведение мини-конференции на английском языке. “Startup Challenge” – разработка бизнес-идеи и её презентация. “Новости мира” – создание англоязычного новостного блога. “Путешествие мечты” – студенты разрабатывают маршрут путешествия в англоязычную страну.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектный метод обучения английскому языку представляет собой современный и эффективный подход, способствующий всестороннему развитию студентов. Он позволяет не только освоить языковые навыки, но и формирует ключевые компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности в XXI веке. В отличие от традиционных методов обучения, проектный подход делает процесс изучения английского языка интерактивным и приближенным к реальным условиям. Студенты учатся использовать язык в естественной среде, активно взаимодействовать друг с другом, анализировать информацию и применять полученные знания на практике. Проектные задания мотивируют обучающихся, способствуют развитию креативного и критического мышления, а также формируют самостоятельность в учебной деятельности. Кроме того, проектное обучение помогает развивать межкультурную компетентность, что особенно важно в условиях глобализации. Студенты не просто изучают язык, но и знакомятся с культурными особенностями англоязычных стран, что повышает их уровень толерантности и готовности к межкультурному взаимодействию. В ходе анализа теоретических основ и практических аспектов проектного метода можно выделить его основные преимущества: повышение мотивации студентов – вовлечение в интересные проекты делает обучение осмысленным; развитие коммуникативных навыков – постоянное взаимодействие на английском языке; формирование критического мышления – поиск, анализ и синтез информации из различных источников; подготовка к реальной профессиональной деятельности – развитие навыков публичных выступлений, аргументации и деловой переписки; гибкость и адаптивность метода – возможность адаптации проекта под разные уровни подготовки и интересы студентов. Однако для успешной реализации проектного метода требуется тщательная организация учебного процесса. Преподаватель должен выступать в роли наставника и модератора, помогая студентам правильно формулировать цели проекта, анализировать полученные результаты и эффективно взаимодействовать в команде. Таким образом, проектный метод обучения английскому языку является мощным инструментом, позволяющим не только развить языковую компетентность, но и подготовить студентов к активному участию в профессиональной и социальной жизни. Перспективы дальнейшего исследования данной темы связаны с развитием цифровых технологий, интеграцией онлайн-платформ и созданием виртуальных образовательных сред, что может значительно повысить эффективность проектного обучения в условиях цифровой трансформации образования.

Список использованной литературы:

1. Артемова Л. В. Проектный метод в обучении иностранным языкам // Вестник педагогики. – 2020. – № 3. – С. 45–52.
2. Бим И. Л. Современные методы обучения иностранным языкам. – М.: Высшая школа, 2019. – 204 с.
3. Вятютнев С. И. Развитие коммуникативных навыков у студентов через проектное обучение // Педагогические исследования. – 2021. – № 2. – С. 18–27.
4. Кузнецова Н. В. Интерактивные методы в обучении иностранному языку. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. – 176 с.
5. Thomas J. W. A Review of Research on Project-Based Learning. – San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000. – 47 p.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.